

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «АЛЕРВА»

Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Рустамов И.Х.

Ташкентский Фармацевтический институт, Узбекистан, г. Ташкент

barnoxasanova6@gmail.com, tel. +998977713122

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684441>

В работе представлены результаты изучения микробиологической чистоты мочегонного средства «Алерва» в соответствии с Государственной Фармакопеей XI, вып. 2, стр. 193 и изменениями №2. Безопасность лекарственного средства напрямую зависит от его качества, одной из важных показателей которой является микробиологическая чистота препарата. Определение микробиологической чистоты препарата имеет существенное значение для предупреждения вероятности производства некачественных лекарственных средств и для совершенствования системы контроля с целью обеспечения качества.

Ключевые слова: лекарственные средства, контроль качества, безопасность, микробиологическая чистота, мочегонное средство, сбор «Алерва».

Лекарственные растения, которые являются основой для получения лекарственных средств – сборов, относятся к сырью, наиболее заражаемому различными микроорганизмами. Они могут являться переносчиками различных бактерий, грибов и вирусов, а также загрязнений от животных и насекомых. При этом микробному заражению может подвергаться не только лекарственное растительное сырье, но и почти все субстанции, и готовые лекарственные формы.

Для современного фармацевтического производства соблюдение правил надлежащей производственной практики (GMP) является обязательным, что требует повышения требований к контролю качества субстанций и лекарственных препаратов. Для обеспечения качества лекарственных средств в фармацевтической отрасли существует система и одним из наиболее важных параметров, характеризующих качество любой субстанции и лекарственных форм, является его микробиологическая чистота. Исходя из этого, при разработке лекарственных средств растительного происхождения необходимым условием является оценка микробиологических рисков. Учитывая прямую зависимость между безопасностью лекарственного средства и микробиологическими показателями его зараженности, необходимо строго контролировать точность микробиологических испытаний, которые должны быть максимально четким и надежными [1].

Цель исследования: оценка микробиологической чистоты растительного сбора «Алерва», полученного на основе лекарственного растительного сырья растения янтака (*Alhagi pseudalhagium*) и травы эрвы шерстистой (*Aerva lanata* (L.) Juss.)

Материалы и методы. Объектом изучения являлось мочегонное средство «Алерва», полученное на основе растений верблюжья колючки и эрвы шерстистой [2].

Используемые питательные среды для микробиологического исследования: среда № 1- для выращивания аэробных бактерий, сухая, «HIMEDIA», Индия; среда № 2 - (агар Сауро с глюкозой и антибиотиками) - для выращивания дрожжевых и плесневых грибов, сухая, «HIMEDIA», Индия; среда № 3 - для обогащения для энтеробактерий, сухая, «HIMEDIA», Индия; среда № 4 - для выделения энтеробактерий, сухая, «HIMEDIA», Индия; среда № 8 - для выращивания бактерий, «HIMEDIA», Индия; среда № 10 - для выделения золотистого стафилококка, сухая, «HIMEDIA», Индия; среда № 11 - для предварительного обогащения энтеробактерий, сухая, «HIMEDIA», Индия; среда № 12 - для выделения сальмонелл, сухая, «HIMEDIA», Индия; среда № 13 - для идентификации сальмонелл, сухая, «HIMEDIA», Индия; среда № 14 - для идентификации *E. coli*, сухая, «HIMEDIA», Индия [3].

Анализ микробиологической чистоты мочегонного средства «Алерва» проводился в соответствии с требованиями к микробиологической чистоте лекарственных препаратов и субстанций, описанных в ГФ XI, выпуска 2, стр. 193 и изменениях №2. В зависимости от способа применения лекарственные средства растительного происхождения разделяются на категории 3 и 4. При этом для них установлены пределы допустимых микробиологических норм определенных групп микроорганизмов, такие как: общее число бактерий (ОЧБ) и общее число грибов (ОЧГ), а также наличие *Escherichiacoli*, *Salmonella* и энтеробактерий [4].

Испытание на микробиологическую чистоту включало подготовку различных образцов перед испытанием, отбор проб образцов для анализа, методы количественного определения жизнеспособных бактерий и грибов, выявление и идентификацию отдельных видов бактерий, наличие которых недопустимо или ограничено в нестерильных лекарственных средствах. С целью предотвращения заражения исследуемых образцов испытание проводилось в асептических условиях.

Испытание на общее число бактерий и общее число грибов, количественное определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий, выявление *Escherichia coli*, количественное определение *E.coli*, выявление *Escherichia coli* и выявление бактерий рода *Salmonella*, а также выявление *Staphylococcus aureus* проводилось по методике, приведенной в ГФ XI, выпуска 2, стр. 193 и изменениях №2.

Основные результаты изучения микробиологической чистоты растительного сбора «Алерва» представлены в таблице 1.

Результаты исследования микробиологической чистоты растительного сбора «Алерва»

Таблица 1.

№	Показатель	Норма по НД	Результаты испытаний
1	Микробиологическая чистота	Общее число аэробных бактерий не более 10 ⁴ КОЕ в 1г	100 КОЕ
		Общее число грибов не более 100 КОЕ в 1г	100 КОЕ
		Энтеробактерий и других гр - бактерий не более 100 КОЕ в 1г	Отсутствуют
		<i>Escherichia coli</i> – должны отсутствовать в 1г	Отсутствуют
		<i>Salmonella</i> – должны отсутствовать в 25 г	Отсутствуют

Выводы. Таким образом, результаты изучения микробиологической чистоты растительного сбора «Алерва» показали, что его показатели микробиологической чистоты соответствуют требованиям Государственной Фармакопеи XI, вып. 2, стр. 193 и изменениям №2 и могут быть использованы для обеспечения и контроля качества растительного сырья при изготовлении нестерильных форм лекарственных средств для приема внутрь.

Литература.

1. Гунар О. В. *Методологические основы совершенствования системы микробиологического контроля качества лекарственных средств: Автореф. дисс. ... докт. фарм. наук. Пермь, 2009. 48 с.*

2. Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Сидаметова З.Э. *Числовые показатели растения верблюжьей колючки (янтака) (*Alhagi pseudalhagium*),*

произрастающей в Ташкентской области. *Farmatsiya*, научно-практический журнал, Ташкент, №2/2023, с. 10-12

3. Каталог «HIMEDIA». Сухие питательные среды и добавки, 2003. Mumbai, Индия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.himedialabs.ru/2-uncategorised/> (дата обращения: 30.12.2016).

4. Государственная Фармакопея XI изд., 2., 1989. С. 187 и письмо от 29 октября 2001 года N 291-22/14406 и [изменение N 2 к статье Государственной фармакопеи XI изд. "Методы микробиологического контроля лекарственных средств"](#).